
ESTUDO EMPÍRICO DE DOSAGEM DE CONCRETO COM EPS

DOI: 10.5281/zenodo.15275444

Esdras Márcio Araújo Lima¹

¹Engenharia civil – Instituto Federal de Alagoas^{1,2,3 e 4}
email@aluno.ifal.edu.br

Vinícius Amorim Vieira²

²Engenharia civil
vav1@aluno.ifal.edu.br

Esdras Jonathan Honorato Costa³

³Engenharia civil
esdras.costa@ifal.edu.br

Sheldon Cristiano Souza da Silva⁴

⁴Engenharia civil
sheldon.cristiano@ifal.edu.br

AT13: Engenharia e Materiais

O poliestireno expandido (EPS) é amplamente utilizado na construção civil em função de seu baixo custo, facilidade de obtenção e elevada disponibilidade no mercado. Por ser composto majoritariamente por ar, esse material apresenta propriedades térmicas, mecânicas e físicas favoráveis, que o tornam uma alternativa para a produção de concretos leves e com melhor desempenho energético. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo investigar a dosagem ótima de EPS reciclado em concretos, buscando o desenvolvimento de compósitos cimentícios que conciliam desempenho térmico, viabilidade econômica e sustentabilidade ambiental. Serão analisadas as propriedades térmicas, mecânicas (com foco nas resistências à compressão e à tração) e físicas (absorção de água por imersão). A fim de compreender os efeitos da incorporação do EPS reciclado no comportamento do concreto. Paralelamente, será considerado o cenário energético brasileiro, no qual se observa que regiões com temperaturas médias elevadas apresentam consumo energético mais elevado, em especial devido ao uso contínuo de sistemas de climatização artificial. Nesse sentido, o estudo propõe a utilização do EPS como uma estratégia para melhoria do isolamento térmico de edificações, contribuindo para a redução da demanda energética em ambientes internos. A pesquisa experimental será conduzida com base na comparação entre três composições de concreto: (i) concreto de referência, sem adições; (ii) concreto com substituição parcial de 10% do volume total do agregado graúdo por EPS reciclado; e (iii) concreto com adição de 10% de EPS em relação ao mesmo volume. Com base na literatura especializada, espera-se que ambas as formulações com EPS apresentem melhorias na capacidade de isolamento térmico e redução na absorção de água. Além disso, projeta-se que a substituição parcial do agregado possa resultar em redução das resistências mecânicas, enquanto a adição tende a proporcionar ganhos nesses parâmetros. O estudo busca identificar a dosagem ótima de EPS reciclado que proporcione o melhor equilíbrio entre desempenho térmico, físico, mecânico e da viabilidade econômica.

Palavras-chave: Concreto com EPS reciclado; Dosagem ótima de EPS; Incorporação de poliestireno expandido; Propriedades do concreto.

Agradecimentos e financiamento

Agradecemos aos sujeitos que colaboraram com a pesquisa, bem como aos auxílios recebidos para a elaboração do trabalho, seja na forma de bolsa de estudo ou de financiamento de projeto de pesquisa. Agradecemos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL) pelo suporte importantíssimo para realização deste trabalho, disponibilizando: laboratórios, materiais e uma equipe técnica qualificada para o acompanhamento das atividades experimentais. Também expressamos nossa gratidão à Coordenação do Curso de Engenharia Civil, cuja colaboração foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. Ademais ao professor orientador do projeto. Cujo todo o apoio tem possibilitado avanços na execução deste estudo.